

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТИВОВ УЧЕНИЯ

Мехри Ачилловна Норбошева

заведующей кафедры Психологии Термезского государственного педагогического института, кандидат психологических наук, доцент

E-mail: mnarbasheva@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются различные взгляды на учебные мотивы, классификации учебных мотивов, способы формирования учебных мотивов, условия формирования мотивов в учебном процессе.

Опорные слова. учение, мотив, Л. И. Божович, Дж.Розенфельд, социальные мотивы, узколичностные мотивы, познания, мотивация избегания неприятностей

CLASSIFICATION OF MOTIVES OF LEARNING

Mekhri Achilovna Norbosheva

Head of the Department of Psychology, Termez State Pedagogical Institute, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor mnarbasheva@mail.ru

ABSTRACT

The article discusses different views on educational motives, classifications of educational motives, ways of forming educational motives, conditions for the formation of motives in the educational process.

Keywords. teaching, motive, L. I. Bozhovich, J. Rosenfeld, social motives, narrow-minded motives, knowledge, motivation to avoid trouble

Существует множество классификаций мотивов учения. Одна из них предложена немецким психологом Дж.Розенфельдом. Он рассматривает три аспекта мотивации учения – ценностный, целевой и аспект направленности. Описывая ценностный аспект, автор выделяет следующие группы мотивов.

1. Учение как радость функционирования (радость от работы, решения проблемы, общения с друзьями и т.п.)

2. Учение как стремление достичь личной выгоды (материальная выгода, привилегированность положения).

3. Учение на основе социальной идентификации (влияние друзей и других образцов для подражания).

4. Учение как стремление повысить социальный статус, избежать неудачи, позора.

5. Учение вследствие принуждения, давления.

6. Учение из чувства ответственности (переживание взятых обязанностей, внутреннего требования).

7. Учение на основе понимания жизненного практического значения (профессия, жизненные установки, цели).

8. Учение на основе общественных потребностей (идентификация с общественными нормами, принципами, политическими идеями).

Представленная классификация интересна, но для нее, как и для многих аналогичных ей, характерно отсутствие единого принципа построения.

Иное решение предложено в работах Л. И. Божович и её учеников. Согласно Л. И. Божович, учебная деятельность побуждается двумя основными группами мотивов, имеющими разные и происхождение, и природу. Первая группа представлена мотивами, порождаемыми самой учебной деятельностью. Они, как подчеркивает автор, непосредственно связаны с содержанием и процессом учения. Другая группа отличается тем, что входящие в нее мотивы находятся за пределами учебного процесса. Речь идет о мотивах, “порождаемых всей системой отношений, существующих между ребенком и окружающей действительностью” [1:72].

Эта классификация в дальнейшем дорабатывалась П.М.Якобсоном, а затем М. В. Матюхиной и приобрела следующий вид.

1. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности, связанные с ее прямым продуктом.

В этой группе авторы выделяют подгруппы.

1.1. Мотивация содержанием – мотивы, обусловленные содержанием учения, - учиться побуждает стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами действий, проникнуть в суть явлений.

1.2. Мотивация процессом – мотивы, предопределенные процессом учения – стремлением проявлять интеллектуальную активность, думать и рассуждать на уроке, преодолевать препятствия в процессе познания, в решении трудных задач, увлечением самим процессом, а не только достигаемыми результатами.

2. Мотивы, связанные с косвенным продуктом учения, его результатом, с тем, что лежит вне учебной деятельности. В эту группу включены следующие подгруппы.

2.1. Широкие социальные мотивы:

а) мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем и т.п.;

б) мотивы самоопределения – понимание значения знаний для будущего, желание подготовиться к предстоящей работе и т.п., стремление к самоусовершенствованию, развитию в результате обретения знаний.

2.2. Узколичные мотивы:

а) желание получить одобрение со стороны учителей, родителей, одноклассников, добиться хороших отметок (такую мотивацию автор называет «мотивацией благополучия»);

б) стремление быть в числе первых учеников, быть лучшим, занять достойное место среди товарищей («престижная мотивация»);

в) отрицательные мотивы – побуждение избежать неприятностей, которые могут возникнуть со стороны учителей, родителей, одноклассников («мотивация избегания неприятностей»).

В таком, казалось бы, завершённом виде классификация в целом отражает суть явления, однако по-прежнему нуждается в уточнении. В особенности это касается второй части – мотивов, связанных с косвенным продуктом учения.

1. Мотивы, связанные с прямым продуктом познания и учения.

1.1. Мотивация содержанием – стремление учиться, узнавать новые факты, овладевать знаниями, способами действий, проникать в суть явлений.

1.2. Мотивация процессом – увлеченность общением с учителем и другими детьми в учебной деятельности, насыщенность процесса учения игровыми приемами, техническими средствами и др.

2. Мотивы, связанные с косвенным продуктом учения.

Широкие социальные мотивы: общественно ценные – чувство долга, ответственности, чести (перед обществом, классом, учителем, родителями и др); *узколичные* (престижная мотивация) – самоутверждение, самоопределение, самосовершенствие; *мотивы избегания неприятностей* – учение на основе принуждения, страха быть наказанным и т.п.

Естественно, данная классификация, как и всякая схема, значительно беднее и проще, чем реальная жизнь. Однако указанные группы мотивов присутствуют практически в любом действии учащихся, связанном с учением. Каждому вступившему на путь обучения вне зависимости от того, дошкольник он или аспирант, свойственны мотивы долга и ответственности, стремление к самоутверждению и самосовершенствованию, в какой-то мере ему интересны содержание и процесс учебной деятельности, знакома боязнь неудачи. Рассматривая мотивацию, следует говорить не об отсутствии каких-либо мотивов, а об их иерархии, т.е. о том, какие из них доминируют в мотивационно-потребностей сфере личности, а какие находятся в подчиненном положении.

В связи с этим возникает вопрос о том, какую иерархию мотивов следует избрать в качестве наиболее предпочтительной. Прежде всего желательно, чтобы доминировали мотивы, связанные с содержанием учения (ориентация на овладение новыми знаниями, на усвоение способов их приобретения и т.п.). Доминирование этой группы мотивов характеризует одаренных детей. Небезразлично и то, как выстроятся в данной воображаемой иерархии остальные мотивы.

Очевидно, что мотивы, сопутствующие процессу обучения, «уступают по своей ценности» предыдущим, но они легче могут быть трансформированы в «содержательные», чем, например, мотивы избегания неприятностей.

Традиционно эффективным инструментом, стимулирующим учебную деятельность, выступают широкие социальные мотивы.

Но они менее «управляемы» психолого-педагогическими средствами, так как их действенность в значительной мере определяется глобальными факторами (отношением общества к образованию, к образованным людям и т.п.)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Божович Л.И. Изучение мотивации детей и подростков. – М., 1972
2. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – М., 1995
3. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы проекции, практики. – М., 1995
4. Хеккаузен Х. Мотивация и деятельность. – М., 1988
5. Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. – М., 1969
6. Савенков А.И. Педагогическая психология в 2-х томах. – М., 2009